

XORIJIY TA'LIMIY MEDIA KONTENTNING TA'LIMIY-TARBIYAVIY KONTENT-TAHLILI

Shakirova Dilbarxon Boburovna

Xalqaro Nordik universiteti

Jurnalistika mutaxassisligi 2-kurs magistranti

E-mail: dilbarxon2705@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18298788>

Xorijiy ta'limiy media kontentini o'rganish zarurati bir necha omillar bilan asoslanadi. Birinchidan, zamonaviy auditoriya, ayniqsa bolalar va yoshlar, ta'limiy ehtiyojlarini qondirishda turli tillardagi, turli madaniy kontekstdagi kontentlarga murojaat qilmoqda; natijada o'quvchi-talabanning bilish tajribasi faqat milliy kontent bilan cheklanmay, global kontent oqimi bilan to'ldirilmoqda. Ikkinchidan, xorijiy media makonida ta'limiy kontent yaratish va tarqatish ko'pincha institutsional va texnologik jihatdan ancha tizimli bo'lib, u yerda kontent dizayni, formatlar strategiyasi, pedagogik metodlarning media bilan integratsiyasi, vizuallashtirish va interaktivlik kabi yo'nalishlar ko'proq konseptual asosda yo'lga qo'yilgan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, xorijiy tajribani tahlil qilish "tayyor modelni ko'chirish" uchun emas, balki mahalliy ta'limiy jurnalistikani boyitish, metodik yechimlarni moslashtirish hamda milliy madaniy-axloqiy mezonlar bilan uyg'un takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlash uchun zarur.

Bolalar telekanali — bu jamiyatning "kelajak bilan suhbatlashish tili". Chunki bola televizor yoki YouTube'dagi kontentni shunchaki tomosha qilmaydi: u ko'rgan obrazlaridan *me'yor* yasaydi, eshitgan dialoglaridan *muomala madaniyatini* ko'chiradi, kuzatgan syujetlardan esa "dunyoda nima yaxshi va nima yomon" degan ichki xulosalarni shakllantiradi. Shu ma'noda Rossiyaning federal bolalar va o'smirlar telekanali bo'lgan "Карусель" kontenti dissertatsiya uchun ayni muddao: u ta'limiy jurnalistikaning klassik tamoyilini — o'rgatish + rivojlantirish + o'yin uyg'unligini — kanal missiyasi darajasida ham ochiq ko'rsatadi. VGTRK sahifasida "Карусель"ning maqsadi sifatida dasturlar "ta'limiy, rivojlantiruvchi va o'yin elementlari"ni uyg'unlashtirib, bolalarni qiziqarli va tushunarli shaklda o'qitishi, dunyoqarashini kengaytirishi; bunda psixologlar va pedagoglar ishtirok etishi qayd etiladi.

Bu bayonot bir narsani aniq ko'rsatadi: "Карусель" kontenti ko'ngilochar bo'lishi mumkin, lekin u ko'ngilocharlikni maqsad emas, pedagogik vosita sifatida ko'radi. Ya'ni kanal bolalar auditoriyasiga axborotni "dars" kabi emas, media-didaktika (media tilida o'rgatish) orqali yetkazishga intiladi.

Ta'limiy jurnalistikaning birinchi sharti — murakkab bilimni ommabop, qisqa, ko'rgazmali va esda qoladigan formatga "tarjima" qilish. "Карусель"ning rasmiy sayti, xususan, maktab yoshidagilar uchun ko'rsatuvlar ro'yxati ham buni tasdiqlaydi: u yerda "Игра с умом" (*Aql bilan o'yin*), "Как устроен город" (*Shahar qanday ishlaydi*), "Лабораториум. Маленькие исследователи" (*Laboratoriya. Kichik tadqiqotchilar*), "Проще простого!" (*Juda sodda!*), "Микроистория", "Говорим без ошибок" (*Xatosiz gapiramiz*), "Английский для детей" (*Bolalar uchun ingliz tili*) (*3-ilovaga qarang*), "Служба спасения домашнего задания" (*Uy vazifasini qutqarish xizmati*) kabi nomlar bor.

Bu nomlarning o'ziyoq didaktik yo'nalishni ko'rsatadi: STEM va ilmiy dunyoqarash: "Лабораториум" tipidagi ko'rsatuvlar bolada "tajriba qilish", "kuzatish", "savol berish" refleksiini uyg'otadi. Bu — ilmiy tafakkurning boshlang'ich ko'nikmalari.

Til va nutq madaniyati: “Говорим без ошибок” kabi formatlar media orqali fonetik/grammatik me’yorni mustahkamlashga xizmat qiladi; bunda til “quruq qoida” emas, kundalik muloqot sifatida beriladi.

Amaliy bilim va shahar savodxonligi: “Как устроен город” bolaga jamiyat infratuzilmasini, kasb-hunarlar va fuqarolik hayotini tushuntirishga yo’naltirilgan konsept sifatida o’qiladi.

Efir jadvali sahifasida “Карусель” bolalarning kun tartibini ham hisobga oladigan “ritm”ni yaratishga urinishi ko’rinadi: masalan, 7:00 da “С добрым утром, малыши!” ko’rsatuvi (bolalarni bog’cha/maktabga tayyorlashga “yordam berish” g’oyasi bilan) tilga olinadi. Bu ham ta’limiylikning bir ko’rinishi: ta’lim faqat fan emas, balki rejim, odat, kundalik intizomni shakllantirishdir. Bolalar uchun axloqiy tarbiya eng avvalo “qanday yashash” emas, “qanday muomala qilish”dan boshlanadi. Karuselning “butun oila uchun kanal” konsepsiyasi (rasmiy saytda shunday ta’rif uchraydi) uning tarbiyaviy diskursini yumshoq, oilaviy qadriyatlarga yaqin usulda berishga ishora qiladi.

Kanal jadvali sahifasida “Спокойной ночи, малыши!”ning qahramonlari ertalabgi “С добрым утром, малыши!”da ham ishtirok etishi haqida yoziladi. Bu turdagi “qahramonli” formatlar axloqiy tarbiyani ko’rsatadi: muloyimlik, kattalarga hurmat, kunni yaxshi niyat bilan boshlash, mayin nutq — bular bolaning “normal” deb qabul qiladigan muhitini yaratadi.

Ta’limiy ko’rsatuvlar ro’yxatidagi “Игра с умом” kabi nomlar o’yin mexanizmi orqali me’yor va qoidani singdirishga xizmat qiladi: halollik, navbat, yutqazishga to’g’ri munosabat, sherikni eshitish — bular axloqiy-ijtimoiylashuvning asosiy bo’laklari.

Ro’yxatda “Зелёный проект” (“Yashil loyiha”) kabi nomning borligi bolalar kontentida ekologik mas’uliyat, tabiatga ehtiyotkor munosabat kabi qadriyatlarni ham ko’tarishini anglatadi. Bu juda muhim: zamonaviy axloqiy tarbiya faqat odob bilan cheklanmaydi — u atrof-muhit, jamiyat va mas’uliyat mavzularini ham qamrab oladi. Shuningdek, Karusel dasturlari odatda yoshga mos reytinglar (0+, 6+) bilan berilishi ham “axloqiy xavfsizlik” tamoyiliga mos keladi — bolaning yoshiga nomos kontentdan himoya qilish, mavzuni yosh psixologiyasiga mos shaklda uzatish. Bu ayniqsa ta’limiy jurnalistika uchun prinsipial: pedagogik metod bor joyda etik filtr ham bo’lishi kerak.

2.3-rasm. “Спокойной ночи, малыши!” dasturi¹.

¹ <https://www.youtube.com/@GoodNightKids>

“Карусель” telekanali bolalar mediasida ta’lim va tarbiyaning uyg’unligini ko’rsatadigan yirik modeldir. Uning missiyasi rasmiy ravishda ham “ta’limiy-rivojlantiruvchi-o’yin” sinteziga tayanganini bildiradi; ko’rsatuvlar ro’yxati esa bu yondashuv amalda STEM, til, fuqarolik savodxonligi, uy vazifasini qo’llab-quvvatlash kabi yo’nalishlarda ishga tushirilganini ko’rsatadi.

Shuningdek, biz tadqiqot ishimiz jarayonida uzoq sharq ya’ni Yaponiyaning bir qator telekanal va teledasturlariga murojat qildik. Chunki Yaponiyada bolalar uchun telekontent oddiy “ko’ngilochar mahsulot” sifatida emas, balki bolalik davrining eng muhim vazifalari — til, tafakkur, ijtimoiylashuv, emotsional barqarorlik va axloqiy me’yorlarni shakllantirishga xizmat qiladigan ijtimoiy-pedagogik tizim sifatida ko’riladi. Bu yondashuvning markazida, avvalo, jamoat teleradiokompaniyasi NHKning ta’limiy yo’nalishdagi kanali — NHK Educational TV (NHK E) turadi: u butun mamlakat bo’ylab “ta’limiy, madaniy, bolalar va intellektual” dasturlarni uzatadigan maxsus kanal sifatida ta’riflanadi.

Shu o’rinda NHK “**Eigo de Asobo**” teledasturining ta’limiy-pedagogik ahamiyati va imkoniyatlari yoritib berish tadqiqot ishimizni ochib berish vositasi sifatida xizmat qiladi. Yaponiyaning jamoat teleradiokompaniyasi NHK tarkibidagi NHK Educational TV (NHK E) doirasida yaratilgan Eigo de Asobo (“Inglizcha bilan o’ynaymiz”) teledasturi ana shunday samarali ta’limiy jurnalistika mahsulotlaridan biri bo’lib, u ingliz tilini bolalar uchun tabiiy, qiziqarli va pedagogik jihatdan asoslangan shaklda o’rgatishga xizmat qiladi.

2.4-rasm.

“Eigo de Asobo” dasturining asosiy g‘oyasi ingliz tilini o‘yin, qo‘shiq, harakat va obrazlar orqali o‘rgatishdan iborat. Bu yondashuv bolalar psixologiyasiga to‘liq mos keladi: maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalar tilni grammatik qoidalar orqali emas, balki eshitish, takrorlash va emotsional tajriba orqali samarali o‘zlashtiradi. Dasturda inglizcha so‘z va iboralar kontekstdan uzib olinmaydi; ular har doim harakat, predmet yoki vaziyat bilan bog‘langan holda taqdim etiladi. Natijada bola tilni “yodlayotganini” sezmaydi, balki uni tabiiy muloqot unsuri sifatida qabul qiladi. Pedagogik nuqtai nazardan, bu yondashuv kommunikativ metod va tabiiy til o‘zlashtirish nazariyasiga mos keladi. Bola dastur davomida ingliz tilini tarjima orqali emas, balki ma‘noni vaziyatdan anglash orqali o‘zlashtiradi. Bu esa keyingi bosqichlarda tilni erkinroq qo‘llash uchun mustahkam poydevor yaratadi.

2.5-rasm.²

“Eigo de Asobo”ning muhim pedagogik afzalligi — multimodal o‘qitish tamoyiliga tayanishidir. Dasturda:

*eshitish (qo‘shiq, dialoglar),
ko‘rish (rang-barang obrazlar, harakatlar),
jismoniy faoliyat (harakatni takrorlash, mimika),*

² <https://www.youtube.com/watch?v=aHi1I5pbV38>

*emotsional ishtirok (quvonch, kulgi, o'yin)
bir vaqtning o'zida ishga tushiriladi.*

Ta'lim psixologiyasiga ko'ra, ma'lumot qancha ko'p sezgi kanallari orqali qabul qilinsa, shuncha barqaror esda qoladi. Shu sababli "Eigo de Asobo" orqali o'rganilgan so'z va iboralar bolalar xotirasida uzoqroq saqlanadi. Bu dastur ingliz tilini "maktab fani" emas, balki kundalik faoliyatning bir qismi sifatida qabul qilishga yordam beradi.

"Eigo de Asobo" nafaqat til o'rgatadi, balki muhim tarbiyaviy funksiyani ham bajaradi. Dasturda ishlatiladigan nutq ohangi, muloqot madaniyati va qahramonlar xulqi bolalarda muloyimlik, hamkorlik va ijobiy munosabatni shakllantiradi. Ingliz tilidagi "please", "thank you", "hello" kabi kundalik iboralar bolani madaniyatlararo muloqotga tayyorlaydi, boshqa til va madaniyatga nisbatan hurmat hissini kuchaytiradi. Shuningdek, dastur bolalarda o'ziga ishonchni rivojlantiradi. Bola inglizcha so'z ayta olganini ko'rgan sari, "men buni qila olaman" degan ichki motivatsiya shakllanadi. Bu esa ta'lim jarayonida muhim bo'lgan affektiv omilni mustahkamlaydi.

Ta'limiy jurnalistikada pedagogik metodlarni qo'llashda "Eigo de Asobo" muhim amaliy misol bo'la oladi. NHKning "Eigo de Asobo" teledasturi Yaponiyada bolalarga ingliz tilini o'rgatishning samarali, ilmiy asoslangan va pedagogik jihatdan puxta modelini namoyon etadi. U tilni o'yin, qo'shiq va harakat orqali o'rgatib, bolalarning tabiiy rivojlanish xususiyatlariga moslashadi; multimodal yondashuv orqali bilimning barqaror o'zlashtirilishini ta'minlaydi; tarbiyaviy jihatdan esa ijobiy muloqot va madaniyatlararo hurmatni shakllantiradi. Dissertatsiya doirasida ushbu dastur ta'limiy jurnalistikaning chet tilini o'rgatishdagi imkoniyatlarini yorituvchi muvaffaqiyatli pedagogik-amaliy model sifatida xizmat qilishi mumkin.

Izlanishlar doirasida amalga oshirilgan xorijiy ta'limiy media kontentining ta'limiy-tarbiyaviy kontent-tahlili global media makonida ta'limiy jurnalistikaning rivojlanish tendensiyalari, pedagogik metodlarning qo'llanish darajasi hamda tarbiyaviy yo'nalganlik xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi. Tahlil natijalari xorijiy ta'limiy kontentning ko'pchilik holatlarda oldindan rejalashtirilgan didaktik shakl, aniq maqsadga yo'naltirilgan pedagogik metodlar va auditoriya bilan faol kommunikatsiyaga tayangan holda ishlab chiqilayotganini ko'rsatdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://www.youtube.com/@GoodNightKids>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=aHi115pbV38>